

Особенности детерминизма в живых организмах на примере теории этиологии в медицине

Гоженко А. И., Трахтенберг И. М., Шафран Л. М., Бадюк Н. С.

Детерминизм как одно из основополагающих направлений философии особый интерес представляет для медицины. Традиционно детерминизм рассматривается как теоретический базис учения об этиологии, теории, которая была предложена для объяснения причин возникновения заболеваний человека и животных [1, 2].

Необходимо отметить, что объяснение причин возникновения заболеваний сформулировано не сразу, а было разработано, в основном, в два этапа: первый идеалистический, когда причины представлялись даже как нематериальные и материалистический, когда практически каждому заболеванию была определена конкретная, материальная причина. Однако, от признания материальных основ возникновения заболеваний до современных представлений продолжали существовать различные толкования механизмов развития заболеваний.

На наш взгляд, можно также выделить в материалистическом этапе два периода в истории этиологии. Первый можно определить как упрощенное понимание этиологии, базирующееся на механическом, метафизическом базисе. Во-первых, это теория моноказуализма, которая предполагала как обязательность наличия причины, что предопределяло обязательность возникновения следствия (болезни) [1].

Во-вторых, это теория кондиционализма, согласно которой для возникновения болезни необходимы материальные различные факторы (условия), их совокупность, но следствие при этом не закономерно, а

случайно. По сути, около этих двух теоретических представлений и развивалась теория этиологии. Между тем, практическая медицина требовала большей определенности. Это было продиктовано как значением знания этиологии для разработки систем профилактики, так и особенно лечебных технологий, так называемого этиотропного лечения. Примером значения понимания этиологии заболевания может служить успешное лечение инфекционных заболеваний с применением антибиотиков [1, 3].

Вместе с тем, в последние годы стали постулировать положение даже об этиологии здоровья. Таким образом, два основных состояния жизнедеятельности человека детерминированы, т.е. имеют свою этиологию, что как в практическом, так и теоретическом плане даже в последнее время, не представляется достаточно обоснованным.

На наш взгляд это обусловлено тем, что в медицине до настоящего времени преобладает понимание этиологии преимущественно с позиции метафизического (механистического) детерминизма, согласно которому наличие причины в той или иной степени всегда предопределяет исход – болезнь [4]. Однако в этом случае возникает вопрос уже о том, что детерминирует состояния здоровья, т.е. каковы его причины.

Первоначально следует указать на то, что именно в этих двух основных состояниях, «здоровья и болезни», может находиться организм человека. В этой связи необходимо первоначально дать определение организму человека как биологической системы (суперсистемы), которая является высшей формой организации живой материи [1]. Следует указать на то, что основным отличием любой живой системы является ее способность к временному поддержанию неравновесного термодинамического состояния с окружающей средой (неживой природой), т.е. состояния с минимальной энтропией [5, 38]. Наибольшим ресурсом для сохранения существования во внешней среде обладает организм человека в связи с участием в обеспечении энергетического неравновесия многочисленных функциональных систем, организованных в сложную суперсистему [1, 6]. Способность к устойчивости

в окружающей среде обозначается как адаптация организма, которая достигается приспособлением к действию изменяющихся внешних факторов, т.е. изменением его функциональных систем. Таким образом, организм человека постоянно подвергается воздействию окружающей среды, однако в большинстве случаев это не вызывает изменений в нем, если не происходит перенос свойств причины (окружающей среды) на человека. Это обусловлено тем, что в отличие от неживой природы в организме человека существуют функциональные системы, которые преобразуют воздействия извне в биологический ответ организма, суть которого состоит в преобразовании эффектов влияния внешних причин в функциональные ответы организма первоначально адаптивного характера [6]. Это преобразование (активное) является основной особенностью реакции биологической системы (организм человека) на внешние воздействия, благодаря чему детерминизм приобретает существенные особенности. В конечном итоге, такие функциональные ответы организма являются основной причиной и механизмом приспособления к окружающей среде, что предопределяет относительную стабильность состояния организма в норме, которую мы обозначаем как состояние здоровья [7]. Но этиология (причина) здоровья не есть только постоянная устойчивость организма по отношению к внешним воздействиям.

Ранее мы показали, что состояние здоровья имеет пространственно-временные особенности, которые определены нами как континуум [8]. Динамика здоровья имеет возрастные особенности и в процессе возрастного развития повышаются возможности ряда функциональных систем: увеличивается иммунитет, возрастает способность устойчивости к температурным нагрузкам и др. Безусловно, что формирование большей устойчивости организма в период от новорожденности до полового созревания, в основном базируется на реализации генетической программы развития. Согласно этой программе в процессе роста и развития человека формируются все функциональные системы человека, определяющие его устойчивость во внешней среде, его здоровье.

Однако оказалось, что степень реализации возможностей функциональных систем зависит не только от генетической базы организма, но и от воздействия внешней среды. Например, оказалось, что у новорожденных детей, которые развивались в оптимальных температурных условиях около зоны комфорта, термоустойчивость во взрослом состоянии, а также уровень иммунной защиты и ряд других показателей функциональных систем снижены в сравнении с теми детьми, которые развивались в окружающей среде, характеризующейся термоколебаниями. Впоследствии это было подтверждено в экспериментах на животных. Следовательно, температурные колебания окружающей среды, которые находятся в пределах, не вызывающих возникновения патологии, способствуют фенотипической большей реализации генетической программы адаптации организма, что в целом приводит к формированию более высоких адаптационных возможностей организма человека и животных, их способности приспосабливаться к внешним воздействиям. Таким образом, их уровень здоровья (степень устойчивости) становится больше и это зависит в периоде роста, следовательно, не только от генетической программы, но и действия внешних факторов, формирующих фенотип организма. Следовательно, существует еще один уровень преобразования энергии внешнего воздействия в генетический и тогда можно говорить об этиологии (детерминизме) здоровья, причем такого, которое имеет временные (возрастные) особенности, составляя пространственно-временной континуум [8].

Однако, такая форма действия причины (факторов окружающей среды) имеет место тогда, когда эти факторы, влияющие на организм человека находятся в пределах, когда количественные, в первую очередь, энергетических характеристик, действующих на организм в зоне, когда они не вызывают явлений прямого повреждения, т.е. тогда, когда в организме развиваются в основном реакции адаптации, препятствующие прямому переносу энергии действующего фактора на организм человека.

Следовательно, это воздействие нейтрализуется (преобразуется) функциональными системами организма. В свою очередь, такие возможности являются результатом эволюционного развития живых систем. Так, если организм человека в своем эволюционном развитии находился в среде с наличием в таких количествах действующих на организм факторов, то ко всем им появлялись системы, которые обеспечивали в последствии жизнедеятельность в этих условиях среды, т.е. свойства систем организма сформировались благодаря этим условиям. Это еще одна особенность того, что внешние неповреждающие условия индуцируют появление внутренних механизмов, преобразующих энергетический внешний сигнал (причину) в сложный функциональный ответ, который в свою очередь определяет наличие и мощность систем приспособления в организме [7].

В то же время, если внешнее воздействие достаточно энергетически сильно, оно вызывает повреждение, т.е. реакцию прямого повреждения организма на воздействие без функционального преобразования. Тогда и возникает заболевание организма как реакция на повреждение, в данном случае, прямое, энергетически не компенсированное. Формирующиеся при этом в организме при повреждении системы все же способствуют частичной функциональной адаптации, которая является ограничительным механизмом собою механизмы развития патологии [9]. Вместе с тем, возникновение патологии (болезни) в организме человека происходит не только в ответ на прямое, некомпенсированное повреждение. Хотя даже в этом случае во взаимодействии с действующей причиной, роль организма минимальна, но все же она присутствует. Примером может служить действие высоких температур на ткани организма человека, которые при 70°C и выше вызывают денатурацию белка и ожоги. Однако, нам хорошо известны явления хождения человека по углям без ожогов стоп, хотя температура их намного больше, чем та, которая вызывает денатурацию белков кожи стоп. Это обусловлено тем, что организм человека может активно регулировать скорость процессов теплопередачи в области стоп и вследствие чего за

короткое время контакта с углями температура не поднимается до 70⁰С и выше и поэтому не происходит термическое повреждение тканей организма человека. Способность детерминации повреждения организма человека под влиянием внешних причин (этиологических факторов) особенно демонстративно можно показать на примере действия химических токсикантов [10]. Так, в токсикологии давно были показаны различия между действием на организм токсических веществ в зависимости от их дозы.

Большие (токсические) дозы – прямое повреждение.

Малые дозы: действие незначительное, которое компенсируется (роль организма).

В современном антропогенно измененном мире ускоренными темпами происходит химическое загрязнение биосферы, природных вод, почвы, атмосферы, постоянно возрастает химическая нагрузка на человека, как за счет синтеза новых соединений (в лабораториях нашей планеты ежедневно синтезируется 200–250 новых химических соединений), так и накопления отходов (более 1,1 млн. т в год) [11, 12]. Поступающие в организм из окружающей среды и образующиеся эндогенно химические вещества, соединения и продукты могут вызывать нарушения метаболизма, функциональные и структурные повреждения, которые являются причиной или лежат в основе этиологии отравлений, заболеваний, снижения работоспособности и качества жизни различных контингентов населения [13, 14]. Различные аспекты проблемы химической безопасности активно изучаются в ходе исторического развития мировой цивилизации, и особенно в последние два столетия, токсикологией, другими медико-биологическими и естественнонаучными дисциплинами, число которых и объем накапливаемой ими информации прогрессивно возрастает [15 - 19]. Вскрытые в ходе проведенных фундаментальных и прикладных исследований закономерности послужили теоретической основой ряда принципиальных положений, которые формируют систему научных знаний в этом интенсивно

развивающемся разделе современного естествознания и открывают перспективные направления и пути решения этой актуальной проблемы.

Среди них такие основополагающие принципы, как «доза – время – эффект», который объясняет установившуюся со времен Парацельса позицию о том, что любое соединение может быть ядом (токсикантом) и конечный эффект всегда зависит от дозы и времени воздействия [20 - 23]. Следует обратить внимание на сущность этого утверждения: не столько свойства (качество), а количество химического вещества определяет развитие патологии. Сущность ответа организма на действие токсиканта (причины) можно объяснить лишь одним – во взаимодействии химического вещества и организма важную роль играет сам организм, механизмы его воздействия с токсическим веществом и условия реализации повреждающего действия, т.е. в соответствии с принципом «единства организма и окружающей среды» [24, 25].

Еще одним основополагающим принципом, органически взаимосвязанным с двумя предыдущими, является адаптационный / дизадаптационный характер реакции организма на химический сигнал (стимул, токсическое воздействие). При этом, с одной стороны, учитывается величина дозы, а с другой – состояние защитных сил организма и его функциональных резервов (способность реагировать и / или адаптироваться к действующему химическому фактору). Отсюда – различие в механизмах действия высоких и низких доз, а также чрезвычайно важная современная проблема «токсикологии малых доз» [26 - 28]. Несмотря на всю сложность данного явления, выделим, как минимум, две основные причины дозозависимого действия токсических веществ. Во-первых, со многими соединениями в организме человека существуют механизмы взаимодействия, которые в пределах малых количеств веществ обеспечивают эффективную защиту. Примерами могут служить тяжелые металлы, которые в минимальных количествах не вызывают повреждений, так как существующие системы транспорта и выведения из организма

предотвращают их повреждающие эффекты [29]. Во-вторых, даже если при действии малых доз токсических веществ возникают минимальные повреждения биомолекул и клеток, существующие механизмы компенсации достаточны для того, чтобы организм мог адаптироваться к существованию в измененной среде [30, 31]. Следовательно, приведенные примеры из области токсикологии наглядно демонстрируют положение о том, что этиология заболеваний есть результат действия причины и взаимодействия с ней организма на всех уровнях биологической организации, что прослеживается вплоть до протеомного и геномного уровней [32, 33].

Наряду с этиологией, когда причина вызывает повреждения организма человека и приводит к болезни, нами было показано, что возможны еще два механизма возникновения заболеваний. Вторым механизмом был нами назван как не прямое, а опосредованное организмом повреждение, которое вызывает заболевание [1]. При этом причиной болезни является тот или иной фактор окружающей среды, действие которого и вызывает болезнь, хотя сам по себе он не сопровождается никаким прямым повреждением в организме. Ярким примером могут служить аллергические заболевания, которые возникают в результате поступления в организм чужеродных веществ, именуемых аллергенами.

При этом аллергены вызывают аллергию, например, кожные реакции – от покраснения до сыпи и волдырей. Однако эти изменения не есть результатом повреждающего действия аллергенов и не зависят от их количества или иных повреждающих свойств. Этиологический механизм является результатом реагирования организма на аллерген, при этом сами же ответные реакции организма вызывают его повреждения, степень которых различна: от местных тканевых реакций до развития анафилактического шока.

Таким образом, взаимодействие и ответные реакции организма вызывают повреждения и заболевание, хотя внешней причиной является все же аллерген, но он лишь «запускает» процесс взаимодействия, который и

приводит к следствию, в данном случае, развитию аллергического заболевания.

Также описан третий возможный вариант этиологии, который является одним из ведущих в современной патологии человека. Здесь уместно напомнить, что в последние 50 лет в обществе очень часто употребляют такие понятия как болезни цивилизации [1, 34]. К ним в первую очередь относится сердечно-сосудистая патология (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), сахарный диабет II типа, некоторые нервно-психические заболевания [9]. Список этих заболеваний постоянно пополняется, например, сюда относятся, так называемые, профессионально-обусловленные заболевания. Согласно теории этиологии каждое из этих заболеваний должно иметь свою этиологию, т.е. причину, согласно теории детерминизма.

Причем для медицины это не только теоретически важно, но и практически необходимо, ибо понимание механизма возникновения того или иного заболевания является основой, в первую очередь, для его предупреждения, т.е. профилактики и лечения. И вот здесь возникает целый ряд вопросов, главный из которых состоит в том, имеются ли конкретные причины для каждого из перечисленных заболеваний и каково их действие на организм человека, что приводит к патологии [35]. Во-первых, оказалось, что причины действительно существуют, но при этом этиология заболеваний имеет ряд существенных особенностей. Так установлено, что в возникновении многих заболеваний причины их вызывающие могут быть общими. Это в медицине породило даже такую теорию как полиэтиологизм, т.е. одно и то же заболевание вызывают различные причины [34]. Такой подход на первый взгляд противоречит принципам детерминизма, ибо, по сути, отрицает конкретность, действия, причины. Во-вторых, важнейшим в этиологии болезней цивилизации стало то, что даже если причина их установлена, что предполагает детерминацию ответа организма в виде развития заболевания, но его возникновение происходит не сразу вслед за

действием причины на организм человека, а спустя, порой, многие годы. Для медицины это затрудняло выявление начальных стадий заболевания и, соответственно разработки методов диагностики и лечения. С теоретических позиций вышеизложенные факты как бы и противоречили теории детерминизма, не выявлялось следствие действия причин, хотя развитие в последующем заболевания происходило. Такое несоответствие, по нашему мнению, обусловлено тем, что этиология этих заболеваний, по сути, рассматривалась в рамках механистического детерминизма – причина вызывает следствие как результат прямого действия, по сути, переноса свойств на организм человека с возникновением в нем тех или иных изменений. Анализируя этиологию этих заболеваний, мы обратили внимание на то, что иницирующим в их возникновении является не действие причины, а ее взаимодействие с организмом [1, 2]. Ярким примером являются психо-эмоциональные воздействия на организм человека, которые в ряде заболеваний являются приоритетным механизмом их возникновения. Примером может служить гипертоническая болезнь, в развитии которой важная роль отводится психо-эмоциональным перегрузкам, стрессирующим воздействием на организм человека. Однако их влияние не вызывает конкретных патологических изменений в организме человека непосредственно, а возникновение артериальной гипертензии происходит спустя многие годы от начала этих воздействий на организм человека.

В медицине возникло объяснение вышеприведенным фактам. Была предложена теория дизрегуляции, согласно которой те или иные внешние воздействия, этиологические факторы (причины) не вызывая повреждений, все же иницируют реакции в организме человека, которые направлены на приспособление к этим воздействиям, и носят характер сложных последовательных взаимосвязанных реакций, что и позволяет организму существовать в условиях этих воздействий, но эти же реакции, в случае длительных воздействий приводят к дизрегуляционным изменениям с явлениями нарушений, которые прямо не связаны непосредственно с

действием причины, но является ее отдаленным следствием [34]. Следовательно, дизрегуляторная патология также инициирована причиной, но не просто непосредственно ее действием, а взаимодействием с организмом и его преобразованными ответами.

Такая возможность преобразовать непосредственное действие причины возникает тогда, когда она не вызывает прямого повреждения, ибо энергия ее сопоставима с активными возможностями ее преобразования благодаря тому, что организм является сложной суперсистемой взаимодействия элементов, которой позволяет «разложить» на составляющие и даже нейтрализовать энергию внешнего воздействия и, тогда мы говорим о состоянии здоровья или уменьшить и отсрочить возникновение нарушений и тогда, возможно, возникает развитие заболевания, например, по механизму дизрегуляции [34].

Таким образом, хотя важнейший раздел медицинской науки и практики этиология, в настоящее время базируется, исключительно, на материалистической основе и, в целом, причины возникновения заболеваний описываются в рамках философских представлений о детерминизме, однако обязательное наличие, причины не предопределяет исход ее действия. Во всех случаях причина взаимодействует с организмом человека и ответ (результат) может быть различен. Такая неопределенность ответа организма человека обусловлена сложностью его организации и способностью к преобразованию действия причины. Так в этом случае поведение организма лучше описывается в рамках синергетики, а не детерминизма [36, 37]. Причем, он в равной мере зависит от причины, ее свойств. Когда энергетическое воздействие причины значительное и сопровождается повреждением, развивается болезнь, как следствие ее действия и хотя взаимодействие с организмом, его активный энергетический ответ также играет определенную роль. Однако в этом случае, все же свойства причины являются основными и предопределяют характер следствия, болезни. В тех случаях, когда энергетические характеристики причины малы и не вызывают повреждения, то определяющим последствием является взаимодействие с

организмом, которое и предопределяет следствие: здоровье или заболевание, в возникновении которого роль организма является весьма важной, что описывается в рамках теории здоровья, а также второго и третьего механизмов этиологии заболеваний.

Нам кажется, что особенности реализации принципов детерминизма в живых системах обусловлены тем, что в них предшествуют эволюционно сформированные механизмы взаимодействия с факторами окружающей среды. При этом живой организм всегда в той или иной степени активно взаимодействует с причиной, а исход последнего предопределяется соотношением энергии воздействия причины и энергии взаимодействия организма человека с ней.

Следовательно, именно высокая структурно-функциональная упорядоченность организма человека, причем его способность при воздействии внешних влияний (причин), как бы к саморазвитию с повышением способности к защите, так и переформатированием всей суперсистемы, значительно меняют возможность ответа организма, не позволяют описать его взаимодействие с окружающей средой в рамках детерминизма, а всегда заставляют допускать синергетические механизмы.

А если учесть, что свойства некоторых воздействующих факторов самоорганизации, которые всегда присутствуют в организме человека особенно биологических, также изменчивы (микроорганизмы, вирусы), как и механизмов самоорганизации, которые всегда присутствуют в организме человека, то можно понять теоретическую сложность и практическое разнообразие болезней человека.

Все вышеприведенное является также весомыми аргументами того, что для понимания этиологии болезни необходимо использование аппарата синергетики, который может прояснить сложные механизмы поведения живых организмов при формировании патологии.

Список использованной литературы

1. Гоженко А. И. Теория болезни: монография / А. И. Гоженко. – Одесса: Феникс, 2018. – 236 с.
2. Гоженко А. И. Основы построения теории болезни: монография / А. И. Гоженко. – Одесса: Феникс, 2015. – 84 с.
3. Гоженко А. И. Очерки теории болезни. – Одесса, 2010. – 24 с.
4. Fuentes A. Biological anthropology: Concepts and connections. 2th edition / A. Fuentes // – N.Y.: McGraw-Hill, - 2012. – 402 p.
5. Бауэр Э. С. Теоретическая биология / Э. С. Бауэр; Комис. по истории медицины и биологии Сев.- Зап. отд. Рос. акад. мед. наук. — СПб: Росток, 2002. — 352 с.
6. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы / П. К. Анохин. — М.: Наука, 1980. — 197 с.
7. Подвысоцкий В. В. О запасных силах организма и о значении их в борьбе с болезнью / В. В. Подвысоцкий. — СПб, 1901. — 18 с.
8. Гоженко А. И. Концепция надежности пространственно-временного континуума здорового человека / А. И. Гоженко, В. С. Бирюков // Наука и практика. – 2017. - № 1-2. – С. 100.
9. Дильман В.М. Четыре модели медицины. Ленинград: Медицина, 1987. — 288 с.
10. Капица С.П. Синергетика и прогнозы будущего / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. - - М. : Едиториал УРСС, 2003. - 285 с. - ISBN 5-354-00296-6
11. Loizou G.D. Animal-Free Chemical Safety Assessment / G.D. Loizou // Front. Pharmacol., 2016. – Vol. 7. – Art. 218. – 15 p. doi: 10.3389/fphar.2016.00218
12. Orru H. The Interplay of Climate Change and Air Pollution on Health / H. Orru, K.L. Ebi, B. Forsberg // Curr. Environ. Health Rep., 2017. – Vol. 4. – Iss. 4. – P. 504-513.

13. Foster A.W. Metal preferences and metallation / A.W. Foster, D. Osman, N.J. Robinson // J. Biol. Chem., 2014. – Vol. 289. – Iss.41. – P. 28095-28103. doi: 10.1074/jbc.R114.588145.
14. Ghorani-Azam A. Effects of air pollution on human health and practical measures for prevention in Iran / A. Ghorani-Azam, B. Riahi-Zanjani, M. Balali-Mood // J. Res. Med. Sci., 2016. – Vol. 21. - 65.
15. Gubsky Yu. Bioorganic chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: Nova knyha, 2009. – 228 p.
16. Shafran L.M. Sustainable transport development in the XXI century begining: hygienic, toxicological and ecological aspects / L.M. Shafran, N.S. Badiuk, E.V. Tretyakova, V.V. Golikova, S.G. Sidorenko // Actual Problems of Transport Medicine, 2015. – No. 4 (42) – Vol. 2. - P. 8-18.
17. Лікарська токсикологія. Ювілейні нотатки / За загальною ред.. ак. НАМНУ, чл.-кор. НАНУ І.М. Трахтенберга. – К.: Авіцена, 2017. – 96 с.
18. De Long N.E. Early-life chemical exposures and risk of metabolic syndrome / N.E De Long, A.C. Holloway // Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2017. – Vol.10. – Iss. 2. – P. 101–109.
19. Бионеорганическая химия с основами медицинской элементологии / Т.П. Максимчук, Д.В. Большой, Е.Г. Пыхтеева [и др.] / Под ред. проф. А.В. Скального, Л.М. Шафрана, И.В. Радыша. - М.: РУДН (Российский университет дружбы народов), 2019. - 628 с.
20. Трахтенберг И.М. Книга о ядах и отравлениях: Очерки токсикологии. – К.: Наукова думка, 2000. – 368 с.
21. Heavy Metal Lead Exposure, Osteoporotic-like Phenotype in an Animal Model, and Depression of Wnt Signaling / Eric E. Beier, Jason R. Maher, Tzong-Jen Sheu et al. // Environ. Health Perspect., 2013. – Vol. 121. – P.97–104. <http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1205374>
22. Long N.E. Early-life chemical exposures and risk of metabolic syndrome / N.E De Long, A.C. Holloway // Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2017. – Vol.10. – Iss. 2. – P. 101–109.

23. Nair A. Conceptual Evolution of Cell Signaling / A. Nair, P. Chauhan, B. Saha, K.F. Kubatzky // *Int. J. Mol. Sci.*, 2019. – Vol. 20. – Art.3292. doi:10.3390/ijms20133292

24. Trakhtenberg I. Immune system as a target for the influence of environmental and occupational chemicals on human health / I. Trakhtenberg, N. Dmitrukha // *Zdrowie I Spoleczenstwo, Radom*, 2012. – Т. 2. – No. 1. – P. 13-21.

25. Закономірності та особливості токсикокінетики наночастинок сполук металів визначаються їх фізико-хімічними властивостями та структурно-функціональними особливостями органів-мішеней і спеціалізованих клітин / Луговський С. П., Дмитруха Н. М., Андрусичина І. М., та ін. // XVIII-і читання В.В. Підвисоцького: Бюлетень матеріалів науково-практичної конференції (21-22 травня 2019 року). – Одеса: УкрНДІ медицини транспорту, 2019. - С. 121-124.

26. Bolshoy D. Small doses of mercury exposure: what does it means? / D. Bolshoy, E. Pykhiteeva, L. Shafran // *Cell Biology and Toxicology*. – 2008. – Vol. 24. - Suppl. 1. - Abstracts for the VIII Conference of the International Society for Trace Element Research in Humans (ISTERH) on trace elements in diet, nutrition and health: essentiality and toxicity. - Hersonissos (Crete-Greece). October 21-26, 2007. - P. S92.

27. Fan G. Toxic effects of combined exposure to four heavy metals at low doses / G. Fan, F. Zhou, C. Feng // *J. Hazard. Mater.*, 2017. – Vol. 323. –Pt. B. – P. 737–738. doi:10.1016/j.jhazmat.2016.10.026

28. Zahir F. Low dose mercury toxicity and human health / F. Zahir, S.J. Rizwi, S.K. Haq, R.H.Khan // *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 2005. - Vol. 20. – Iss. 2. – P. 351-360. doi.org/10.1016/j.etap.2005.03.007

29. Шафран Л.М. Тяжелые металлы: система биологического транспорта: монография / Л.М. Шафран, Е.Г. Пыхтеева, Д.В. Большой. – Одесса: Феникс, 2018. – 312 с.

30. Vineis P. Uses of biochemical and biological markers in occupational epidemiology / P. Vineis // *Rev. Epidemiol. Sante Publique*, 1992. – Vol. 40. – Suppl. 1. – P. S63–S69.

31. Bazalytska SV, Persidsky Y, Romanenko AM. Molecular mechanisms of initiation of carcinogenesis in the testis / S.V. Bazalytska, Y. Persidsky, A.M. Romanenko // *Exp. Oncol.*, 2019. – Vol. 41. – No. 3. – P. 224–234. doi:10.32471/exp-oncology.2312-8852.

32. Chernyak Y.I. HSP70 (HSPA1) polymorphisms in former workers with chronic mercury vapor exposure / Y.I. Chernyak, A.P. Merinova // *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 2017. – Vol.30. – Iss. 1. – P. 77 – 85.

33. Metabolic Syndrome and Associated Diseases: From the Bench to the Clinic / . D.L. Mendrick, A.M. Diehl, L.S. Topor, et al. // *Toxicol Sci.*, 2018. – Vol. 162. – Iss. 1. – P. 36–42. doi:10.1093/toxsci/kfx233

34. Крыжановский Г. Н. Дизрегуляторная патология / Г. Н. Крыжановский. — М. : Медицина, 2002. — 96 с.

35. Давыдовский И. В. Проблема причинности в медицине (этиология) / И. В. Давыдовский. — М.: Медгиз, 1962. — 175 с.

36. Николис Г., Пригожин И. Познание сложного. — М.: Мир, 1990

37. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: К решению парадокса времени. М.: Прогресс, 1994

38. Popadynets' O., Gozhenko A., Zukow W., Popovych I. Interpersonal differences between of the entropies of EEG, HRV, immunocytogram and leukocytogram. *Journal of Education, Health and Sport*. 2019;9(6):534-545. eISSN 2391-8306.